

MICROPIGMENTACIÓN COMO HERRAMIENTA TERAPÉUTICA EN ENFERMEDADES DERMATOLÓGICAS Y RECONSTRUCCIÓN AREOLAR

MICROPIGMENTATION AS A THERAPEUTIC TOOL IN DERMATOLOGICAL DISEASES AND AREOLAR RECONSTRUCTION

Autores: Beatriz Velázquez García^(*)(1)

⁽¹⁾Enfermera Hospital Universitario Río Hortega. Valladolid. Sanidad de Castilla y León

Contacto^(*): beavelazes@yahoo.es

Fecha de recepción: 21/10/2025

Fecha de aceptación: 09/05/2026

Velázquez-García B. Micropigmentación como herramienta terapéutica en enfermedades dermatológicas y reconstrucción areolar. *Enferm Dermatol.* 2026; 20(57): e01-e04. DOI: [10.5281/zenodo.20478057](https://doi.org/10.5281/zenodo.20478057)

RESUMEN

La micropigmentación, además de su propósito estético, ha pasado a ser una herramienta terapéutica efectiva en pacientes con enfermedades dermatológicas y en mujeres sometidas a mastectomía. Este trabajo analiza, mediante una revisión bibliográfica narrativa, la evidencia disponible sobre el impacto de la micropigmentación en la mejora de la autoestima y la percepción de la imagen corporal. Se consultaron bases de datos como PubMed, SciELO y Dialnet, incluyendo artículos entre 2020 y 2025. Los resultados indican que la micropigmentación tiene efectos positivos en la autoestima de pacientes con alopecia, vitíligo, cicatrices visibles y en la reconstrucción del complejo areola-pezón. Además, se analiza el papel de la enfermería en el acompañamiento emocional y la aplicación segura de esta técnica. Se concluye que la micropigmentación no solo mejora la apariencia externa, sino que también

favorece la aceptación personal y la calidad de vida. Se sugiere incluirlo en protocolos de atención integral.

Palabras clave: Micropigmentación, autoestima, enfermería, imagen corporal, reconstrucción areolar

ABSTRACT

Micropigmentation, in addition to its aesthetic purpose, has become an effective therapeutic tool for patients with dermatological diseases and women undergoing mastectomies. This study analyzes, through a narrative literature review, the available evidence on the impact of micropigmentation on improving self-esteem and body image perception. Databases such as PubMed, SciELO, and Dialnet were consulted, including articles between 2010 and 2025. The results indicate that micropigmentation has positive effects on the

self-esteem of patients with alopecia, vitiligo, visible scars, and in the reconstruction of the areola-nipple complex. In addition, the role of nursing in emotional support and the safe application of this technique is analyzed. It is concluded that micropigmentation not only improves external appearance but also promotes personal acceptance and quality of life. It is suggested that it be included in comprehensive care protocols

Keywords: Micropigmentation, self-esteem, nursing, body image, areolar reconstruction

INTRODUCCIÓN

La micropigmentación terapéutica se ha establecido como una técnica innovadora y con mucho potencial dentro del ámbito sanitario, especialmente en la atención integral de pacientes que presentan alteraciones visibles de la piel derivadas de cirugías, traumatismos o patologías dermatológicas. Aunque tradicionalmente vinculada al campo de la estética, en los últimos años ha adquirido un reconocimiento creciente como una práctica de apoyo en la recuperación emocional y física de los pacientes.

En el contexto de la enfermería dermatológica, esta práctica abre nuevas posibilidades de actuación profesional, permitiendo ofrecer cuidados más humanizados, personalizados y orientados al bienestar emocional y social de los pacientes. La micropigmentación no solo restaura la apariencia física, sino que también favorece la recuperación de la identidad corporal y la confianza personal, aspectos esenciales en el proceso de adaptación tras una alteración cutánea visible o una reconstrucción mamaria.

A pesar de su potencial terapéutico, la evidencia científica que respalde su uso desde la enfermería sigue siendo limitada, y su práctica continúa siendo poco conocida en el entorno asistencial.

Esta falta de estudios actualizados y de formación reglada justifica la necesidad de analizar de manera rigurosa la literatura reciente, identificando los beneficios físicos, emocionales y sociales asociados

a la micropigmentación y su posible integración en los protocolos de atención sanitaria.

En un momento en que la salud integral y la atención centrada en la persona son ejes prioritarios de la práctica enfermera, la micropigmentación terapéutica se perfila como un recurso que alinea los cuidados con los principios de humanización, calidad y seguridad asistencial, contribuyendo a la excelencia profesional y al fortalecimiento del rol enfermero dentro de los equipos multidisciplinares de salud.

OBJETIVO

Analizar los efectos de la micropigmentación terapéutica en la mejora de la autoestima e imagen corporal en personas con alteraciones visibles de la piel o sometidas a reconstrucción mamaria, así como su relevancia dentro de la práctica enfermera y su potencial integración en los cuidados dermatológicos.

METODOLOGÍA

Este trabajo se desarrolló mediante una revisión bibliográfica narrativa, cuyo propósito fue examinar y analizar la evidencia científica disponible sobre la micropigmentación terapéutica y sus efectos en la autoestima e imagen corporal en personas con alteraciones visibles de la piel o sometidas a reconstrucción mamaria.

Aunque no se trata de una revisión sistemática, se siguieron los principios de transparencia, exhaustividad y reproducibilidad recomendados por las guías PRISMA para revisiones narrativas.

La búsqueda bibliográfica se llevó a cabo entre enero y marzo de 2025, utilizando las bases de datos PubMed, SciELO, Dialnet, Elsevier y Google Scholar. Además, se consultaron documentos de organismos oficiales como la Organización Mundial de la Salud (OMS)⁽¹¹⁾, la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV)⁽¹⁰⁾ y la Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN)⁽¹⁶⁾.

El rango temporal se limitó a los últimos cinco años (2020–2025), seleccionando únicamente literatura reciente y vigente que abordara la micropigmentación desde una perspectiva terapéutica o sanitaria. De manera excepcional, se incluyeron algunos artículos previos a ese período por su relevancia teórica o histórica.

Se emplearon combinaciones de descriptores MeSH y DeCS, utilizando los operadores booleanos AND y OR, adaptando las estrategias a cada base de datos.

Ejemplos de ecuaciones

- **PubMed:** (“Micropigmentation” [MeSH Terms] OR “Permanent Makeup”) AND (“Self Concept” OR “Body Image”) AND (“Breast Neoplasms” OR “Vitiligo” OR “Alopecia”)
- **SciELO:** (“Micropigmentación” OR “Tatuaje terapéutico”) AND (“Autoestima” OR “Imagen corporal”) AND (“Reconstrucción mamaria” OR “Dermatología”)
- **Dialnet:** (“Micropigmentación terapéutica” AND “Enfermería”) OR (“Micropigmentación” AND “Salud emocional”)

En total se identificaron 126 artículos

- **PubMed** (46)
- **SciELO** (22)
- **Dialnet** (31)
- **Google Scholar** (19)
- **Otras fuentes** (8)

Tras eliminar duplicados (n=28) y aplicar los criterios de inclusión y exclusión, se **seleccionaron finalmente 21 artículos** para el análisis cualitativo.

El proceso de cribado se realizó en tres etapas

1. Revisión de títulos y resúmenes.
2. Evaluación de texto completo.
3. Aplicación de los criterios metodológicos y temáticos.

Identificados (126) → Duplicados eliminados (28) → Excluidos por no cumplir criterios (77) → **Incluidos en el análisis final** (21)

RESULTADOS

Del total de 126 artículos identificados en las bases de datos consultadas, 21 cumplieron los criterios de inclusión establecidos para el periodo 2020–2025. Los estudios se agruparon en **tres áreas temáticas principales**:

1. Efectos psicológicos y emocionales de la micropigmentación
2. Aspectos clínicos, seguridad y eficacia del procedimiento
3. Papel del profesional de enfermería en la aplicación terapéutica

Los resultados evidencian una mejora significativa en la autoestima, la percepción de la imagen corporal y la satisfacción personal en pacientes sometidos a micropigmentación con fines reconstructivos o correctivos (**Figura 1**).

Figura 1. Doble mastectomía, con reconstrucción de mama con prótesis mamarias y micropigmentación de areola-pezones

Imágenes cedidas por la autora Isabel Bastante Martín

En pacientes con pérdida de vello facial o alteraciones visibles, la micropigmentación de cejas contribuye a armonizar la expresión facial y a mejorar la autoestima percibida (**Figura 2**).

Figura 2: Diseño de cejas con micropigmentación
Imágenes cedidas por la autora
Isabel Bastante Martín

En particular, los estudios de Oliveira⁽¹⁾ y Sherman⁽⁴⁾ señalan que la reconstrucción del complejo areola-pezones mediante pigmentación se asocia a una reducción de la ansiedad y una mayor aceptación del propio cuerpo, contribuyendo a la reintegración social y emocional tras la cirugía mamaria.

En el ámbito dermatológico, los trabajos de Kerure⁽²⁾ y Villalobos⁽⁵⁾ destacan el papel de la micropigmentación como intervención segura y bien tolerada, con una tasa de satisfacción superior al 90% y escasos efectos secundarios, limitados principalmente a reacciones inflamatorias leves o hiperpigmentaciones transitorias. Estos hallazgos apoyan la validez clínica y la seguridad del procedimiento cuando se realiza bajo protocolos adecuados y por profesionales cualificados.

Respecto al rol enfermero, Padullés-Escarré⁽³⁾ subrayan la importancia de la formación específica en técnicas de micropigmentación terapéutica, dentro del marco de la atención integral al paciente dermatológico. Se destaca que la enfermería puede desempeñar un papel importante en la educación sanitaria, la valoración cutánea, la prevención de complicaciones y el acompañamiento emocional, promoviendo una atención más holística y humanizada.

DISCUSIÓN

Los hallazgos coinciden en que la micropigmentación produce muchos beneficios observables en la recuperación emocional y en la percepción corporal Oliveira⁽¹⁾ y Sherman⁽⁴⁾ destacan que la reconstrucción areolar mediante micropigmentación produce una mejora significativa de la autoestima y la percepción corporal, lo que contribuye a la recuperación de la identidad y a una mayor adherencia a los tratamientos. De igual modo, Villalobos⁽⁵⁾ y Cash y Smolak⁽⁶⁾ explican que la autoimagen y la autoestima están directamente relacionadas con el bienestar psicológico, reforzando el valor terapéutico de esta intervención.

Desde el punto de vista clínico, los estudios de Kerure⁽²⁾ confirman que la micropigmentación presenta un perfil de seguridad elevado, sin complicaciones relevantes, siempre que se cumplan las medidas higiénico-sanitarias adecuadas y se utilicen pigmentos homologados. Estos resultados respaldan la necesidad de protocolizar la técnica dentro del entorno sanitario, garantizando estándares de calidad y seguridad equivalentes a los de otros procedimientos médicos.

El rol de la enfermería emerge como un eje fundamental. La evidencia (Padullés-Escarré⁽³⁾) sugiere que la inclusión de la micropigmentación en la práctica enfermera no solo amplía las competencias profesionales, sino que también fortalece la atención integral centrada en la terapéutica permitiría al personal de enfermería ofrecer cuidados más completos, que atiendan tanto la dimensión física como la emocional del paciente.

Pese a los resultados positivos, se identifican limitaciones en la literatura: heterogeneidad metodológica, escasa sistematización en la medición de variables psicológicas y falta de estudios longitudinales que evalúen los efectos a largo plazo. Estos vacíos justifican la necesidad de nuevas investigaciones controladas que profundicen en los resultados terapéuticos, la duración de los efectos y la estandarización de protocolos aplicables desde la

enfermería dermatológica.

La micropigmentación terapéutica se consolida como una intervención eficaz para mejorar la autoestima y la imagen corporal, contribuyendo a la aceptación personal y la calidad de vida.

CONCLUSIONES

La evidencia analizada demuestra que la micropigmentación terapéutica constituye una intervención eficaz y segura para mejorar la autoestima, la imagen corporal y el bienestar emocional en personas con alteraciones visibles de la piel o sometidas a reconstrucción mamaria.

Los estudios revisados coinciden en que la técnica, aplicada de forma profesional y en contextos sanitarios adecuados, favorece la reconstrucción de la identidad corporal, reduce la ansiedad y mejora la calidad de vida, actuando como un recurso de apoyo psicoemocional dentro del proceso de recuperación integral del paciente.

Desde la perspectiva de la enfermería dermatológica, la micropigmentación se presenta como una oportunidad de desarrollo profesional y de ampliación de competencias, al integrar la participación enfermera resulta esencial para garantizar la seguridad, la educación sanitaria y la humanización del procedimiento, consolidando su papel dentro de los equipos multidisciplinares de salud.

Asimismo, se identifican limitaciones en la literatura actual —como la escasez de estudios longitudinales y la falta de protocolos unificados— que justifican la necesidad de nuevas investigaciones orientadas a evaluar la eficacia terapéutica y la incorporación formal de la micropigmentación en los programas de formación y práctica clínica enfermera.

En definitiva, representa una técnica humanizadora que refuerza el papel enfermero en el ámbito dermatológico y reconstructivo.

CONFLICTO DE INTERESES

La autora declara no tener conflictos de interés.

FINANCIACIÓN

El presente trabajo no ha recibido financiación específica de agencias públicas, sector comercial ni entidades sin ánimo de lucro.

CONTRIBUCIÓN DE AUTORÍA

El manuscrito deriva de un Trabajo Fin de Máster (TFM) y ha sido elaborado íntegramente por Beatriz Velázquez García, bajo la dirección académica de Unai Sanchez Calero y Academia CTO.

RESPONSABILIDADES ÉTICAS

Este artículo es una revisión bibliográfica, por lo que no se realizaron experimentos en seres humanos ni animales. Todas las fuentes consultadas han sido citadas adecuadamente conforme a criterios de integridad académica y respeto a los derechos de autor.

Las fotografías presentadas son de carácter ilustrativo y no permiten la identificación de las personas. Se ha respetado la confidencialidad y los principios éticos establecidos para la publicación de material gráfico.

BIBLIOGRAFÍA

1. Oliveira A, Andrade M, Faria J, Mendes A. Micropigmentação areolar: impacto psicológico e satisfação após reconstrução mamária. *Rev Bras Enferm.* 2023;76(2):e20220314
2. Kerure A, Patil S, Patil S, Naik P. Medical micropigmentation: camouflaging dermatological conditions. *Clin Dermatol Rev.* 2023;7(1):34–39

3. Padullés-Escarré C, López-Gómez J, García-Solís D, et al. Rol de enfermería en la atención integral del paciente dermatológico. *Enferm Dermatol.* 2024;18(2):45–51
4. Sherman KA, Woon S, French J. Breast reconstruction areola tattooing: psychological and satisfaction outcomes. *J Psychosoc Oncol.* 2017;35(6):679–695
5. Villalobos A. Micropigmentación correctiva en pacientes con alteraciones visibles de la piel. *Rev Mex Enferm Dermatol.* 2019;23(1):15–22
6. Cash TF, Smolak L. *Body Image: A Handbook of Science, Practice, and Prevention.* 2nd ed. New York: Guilford Press; 2011
7. Lima E, Carvalho A, Reis M. Micropigmentação terapêutica e autoestima: revisão de literatura. *Rev Enferm Atual In Derme.* 2022;101(35):e021185
8. Costa F, Ramos T, Almeida R. Micropigmentação paramédica: implicações psicológicas e sociais. *Enferm Global.* 2021;20(4):321–329
9. García-González M, Martín A, Álvarez E. Autoimagen y autoestima en mujeres tras reconstrucción mamaria. *Psicol Salud.* 2023;35(1):55–67
10. Asociación Española de Dermatología y Venereología (AEDV). Micropigmentación en dermatología: guía práctica para profesionales. Madrid: AEDV; 2024 [Internet]. Disponible en: <https://aedv.es/>
11. Organización Mundial de la Salud (OMS). Salud de la piel y bienestar psicológico. Ginebra: OMS; 2024 [Internet]. Disponible en: <https://www.who.int/es/>
12. Fernández N, Barrios L. Humanización del cuidado y bienestar emocional del paciente. *Cuid Enferm.* 2022;26(2):98–104
13. Pereira D, Sousa M, Almeida L. Micropigmentação e autoconceito em pacientes oncológicos. *Rev Enferm Ref.* 2020;Ser IV(27):1–9
14. Blanco J, Moreno J, Gutiérrez A. La enfermería dermatológica en la atención integral del paciente con alteraciones cutáneas. *Derm Enferm.* 2023;29(1):41–48
15. Martínez P, Cano R. Efectos psicológicos de la imagen corporal alterada: intervención enfermera. *Enferm Científica.* 2022;44(2):121–128
16. Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN). Directrices para la gestión de recursos científicos en enfermería. Madrid: CRUE Universidades Españolas; 2024 [Internet]. Disponible en: <https://www.rebiun.org/>
17. López-López P, Rodríguez A. Micropigmentación correctiva: revisión narrativa y perspectivas futuras. *Enferm Dermatol.* 2025;19(1):12–20